

UNIVERSITY OF ZAGREB

Faculty of Electrical
Engineering and
Computing

*Naša misija je biti ustanova **visokih akademskih vrijednosti** i **etičkih kriterija**, mjesto kritičkog razmišljanja i propitivanja te **jednakosti** svih njenih članova i biti **pokretačka snaga** hrvatskog društva.*

Analiza postignute ravnopravnosti spolova

Cjelovita procjena pristranosti i nejednakosti na Fakultetu
i u lokalnom inovacijskom ekosustavu

Ovo istraživanje proveo je FER u kontekstu projekta CALIPER kroz financirani Program istraživanja i inovacija Horizon 2020 Europske unije prema Ugovoru o potpori br. 873134.

Ravnopravnosti spolova na Fakultetu

Interna procjena temeljena je na **tri prioriteta ERA-e za ravnopravnost spolova** te je provedena kroz prikupljanje kvalitativnih i kvantitativnih podataka iz **pojedinih područja aktivnosti / usluga FER-a**.

Prikupljanje podataka organizirali su i proveli istraživači s Fakulteta, kroz prikupljanje dokumentacije i analizu politika te metodama intervjua, anketa i fokus grupa.

Ključni rezultati

LJUDSKI RESURSI

FER provodi nacionalne propise za **postupke zapošljavanja**. Postotak uspješnosti kandidata oba spola pri zapošljavanju na radna mjesta asistenta i doktoranda na Fakultetu je uravnotežen, no **muškarci su uspješniji u zapošljavanju na radna mjesta poslijedoktoranda**.

Stopa uspješnosti kandidata za prijavljivanje na radna mjesta u posljednjih 5 godina.

Asistenti u nastavi i istraživanju

Postdocs

Akadska mjesta

*Council of the European Union (2015). Conclusions on advancing Gender Equality in the European Research Area. RECH 295, COMPET 551, SOC 703

Ravnopravnosti spolova na Fakultetu

Navodi se da rodiljni dopust može uzrokovati **zastoje u napredovanju u karijerama** istraživačica zbog niže stope objavljivanja znanstvenih radova. Zamjećuje se da u slučaju prekida karijere na Fakultetu, žene odlaze u ranoj fazi, kao doktorandice ili poslijedoktorandice.

Zabilježeno je da na **ravnotežu poslovnog i privatnog života** administrativnih djelatnika u uredima u kojima rade isključivo žene, utječu učestali rodiljni dopusti i bolovanja koji uzrokuju preopterećenost poslom. Postoje izazovi u provedbi projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost u slučaju rodiljnog dopusta suradnica ili voditeljica projekata.

INSTITUCIONALNO UPRAVLJANJE

Većinu rukovodećih pozicija pokrivaju **muškarci**, a tijela koja donose odluke su **neuravnotežena** s obzirom na udio muškaraca i žena.

Vijeće Fakulteta

79% muški članovi
21% ženske članove

Odbori

78% muški članovi

22% ženske članove

Malo je žena na pozicijama predstojnica zavoda.

Voditelj Odjela

Načelnik upravne jedinice

Šef Odbora

Ravnopravnosti spolova na Fakultetu

Fakultet se dugoročno neformalno zalaže za uključivanje žena u upravljanje na svim razinama te namjerava institucionalizirati Plan za ravnopravnost spolova.

ISTRAŽIVANJE I NASTAVA

Ne postoje službene smjernice za integriranje dimenzije spola u istraživanja, budući da Fakultet osigurava administrativnu potporu istraživačima, bez miješanja u sadržaj istraživanja.

Udio ženskih istraživača među glavnim istražiteljima u posljednje 3 godine

Svi institucionalni projekti

11.7%

Europski projekti

10%

Institucija nema uspostavljene smjernice za integriranje dimenzije spola u istraživanja niti uspostavljen mehanizam koji bi osigurao rodno osjetljivo poučavanje i nastavni plan i program.

USLUGE ZA STUDENTE

Savjetnička studentska služba pomaže studentima u otklanjanju poteškoća u učenju i ne primjenjuje rodno osjetljiv pristup. Muškarci su većina na svim razinama studija.

Poslijediplomska razina: 78% muškaraca - 22% žena

Diplomski stupanj: 80% muški - 20% ženski

Preddiplomska razina: 77% muških - 23% ženskih

Ovo istraživanje proveo je FER u kontekstu projekta CALIPER kroz financirani Program istraživanja i inovacija Horizon 2020 Europske unije prema Ugovoru o potpori br. 873134.

Ravnopravnosti spolova na Fakultetu

ISTRAŽIVANJE I PRIJENOS TEHNOLOGIJE

Vidljiv je prilično uravnotežen omjer istraživačica i istraživača koji sudjeluju u projektima Hrvatske zaklade za znanost.

54,35% Muški koautori

45,65% Ženske koautorice

Prema podacima iz Hrvatske znanstvene bibliografije, omjer koautorica i koautora radova sa znanstvenih skupova pripisanih FER-u prilično je uravnotežen.

Ipak, među vlasnicima patenata samo je 4% istraživačica, a u fakultetskim spin-off timovima ne sudjeluje niti jedna istraživačica.

INTERSEKCIONALNOST

Institucija provodi **Zakon o suzbijanju diskriminacije** i **Etički kodeks** Sveučilišta u Zagrebu. Također, zaposlenici mogu prijaviti bilo kakvu diskriminaciju **povjerljivoj osobi** koju bira dekan.

FER ima **Etičko povjerenstvo** odgovorno za provedbu Etičkog kodeksa. Ovo se tijelo bavi pitanjima **diskriminacije, uznemiravanja i plagijarizma** u akademskom okruženju.

Studenti se također mogu obratiti i **studentskom pravobranitelju** u vezi pitanja akademskih odnosa i studentskih prava i sloboda.

Međutim, prema prikupljenim podacima provedenog istraživanja dionici akademske zajednice **nisu dobro upoznati** s temom intersekcionalnosti, **stoga se podizanje svijesti o ovoj temi visoko preporučuje**.

Cjelovito izvješće javno je dostupno [ovdje](#).

Ravnopravnost spolova u inovacijskom ekosustavu Fakulteta

Prvi dio vanjske procjene obuhvatio je analizu **nacionalnog pravnog i političkog okvira**. U drugom dijelu stavljen je fokus na **nacionalne i regionalne inovacijske ekosustave**. Analiza konteksta provedena je kroz posebno istraživanje dokumentacije te je dopunjena intervjuima s istraživačima. Uz analizu konteksta, u istraživanju na FER-u je izrađena **mapa dionika** kako bi se identificirale postojeće i potencijalne sinergije s vanjskim dionicima. Mapiranje ključnih dionika provedeno je kombinacijom metode fokus grupe u kojoj su sudjelovali djelatnici FER-a, anketiranjem vanjskih dionika i analizom socijalne mreže FER-a.

Ključni rezultati

NACIONALNI PRAVNI I POLITIČKI OKVIR

Prema 14. članku Zakona o ravnopravnosti spolova visokoškolske ustanove dužne su brinuti o rodnoj ravnoteži, ali imaju slobodu definirati i nadzirati svoje politike rodne ravnopravnosti.

Od značajnijih mjera ističu se one usmjerene na političke procese i procese donošenja odluka, kojima se propisuje **kvota od 40% nedovoljno zastupljenog spola u lokalnim, regionalnim i nacionalnim tijelima**. Dodatno, nacionalno zakonodavstvo propisuje mjere u vezi s rodiljnim dopustom, ugovorima o radu na određeno vrijeme i pauzi za dojenje. Međutim, uočava se da **dostupnost ustanova za brigu o djeci nije homogeno raspoređena po državi**.

Ravnopravnost spolova i provedba **rodno osviještene politike** u istraživanju, postavljeni su kao jedan od prioriteta Plana za Europski istraživački prostor: Plan implementacije Republike Hrvatske za razdoblje 2016. - 2020.

Očekuje se **nova strategija o ravnopravnosti spolova za razdoblje 2020 - 2024** koja će opisati posebne mjere za potporu i financiranje znanstvenih istraživanja o rodnim pitanjima.

Ravnopravnost spolova u inovacijskom ekosustavu Fakulteta

ANALIZA NACIONALNOG INOVACIJSKOG EKOSUSTAVA

Postoji **velika razlika** u broju učenica i učenika u srednjim školama iz područja STEM, a razlika je posljedično prisutna i u visokom obrazovanju.

Prisutan je pad udjela žena zaposlenih u područjima istraživanja i inovacija od 2014. do 2018. godine, a podaci o **registracijama patenata, osnivačima i voditeljima start-upova** pokazuju **osjetni rodni jaz**.

Također, udio hrvatskih publikacija koje integriraju **dimenziju spola** u svoja istraživanja je malen. No, u posljednje vrijeme prisutan je pozitivan trend **poboljšanja** usluga za podršku **ženskom poduzetništvu**.

ANALIZA DRUŠTVENE MREŽE

U nacionalnom ekosustavu Hrvatske, Fakultet ima široku mrežu partnera s kojima surađuje provodeći obrazovne, istraživačke i projektne aktivnosti. Posebno se ističu suradnje s industrijom i tehničkim fakultetima.

Analiza društvene mreže uključila je 160 vanjskih dionika.

Dokumentiran je značajno niži udio studentica i djelatnica, posebno na najvišim vodećim pozicijama. Jedan od razloga mogu predstavljati i predrasude o zanimanjima u području STEM-a od najranije dobi, stoga je potrebno djelovati u smjeru **razbijanja predrasuda** kroz događaje, kampanje i / ili radionice koje uključuju **ženske uzore**.

Ravnopravnost spolova u inovacijskom ekosustavu Fakulteta

Istraživačice s FER-a odgovorne su za gotovo 25% svih suradnji FER-a s vanjskim dionicima, no zamjetno je da veliku većinu čine suradnje sa školama.

Fakultet surađuje s interesnom skupinom hrvatske IEEE sekcije Women in Engineering (WiE) koja je fokusirana na promociju žena u struci.

Svega nekoliko vanjskih dionika već provodi neke mjere za otklanjanje rodni nejednakosti. Međutim, svi dionici koji su sudjelovali u istraživanju **izrazili su spremnost za suradnju s Fakultetom po tom pitanju** kroz zajedničke projekte, istraživanja, organizaciju radionica, usavršavanja i predavanja s ciljem podizanja svijesti o rodnoj nejednakosti.

Cjelovito izvješće javno je dostupno [ovdje](#).

Ovo istraživanje provedeno je u sklopu projekta CALIPER iz linije financiranja Obzor 2020.

Dobiveni rezultati koristit će se za sljedeće faze provedbe projekta.

FER je jedna od 9 istraživačkih europskih institucija koje sudjeluje u projektu CALIPER s ciljem izrade Plana za ravnopravnosti spolova (GEP) i aktivacije lokalnih inovacijskih hubova za transfer stečenog znanja iz akademske zajednice.

Otkrijte više o projektu CALIPER

Ovo istraživanje proveo je FER u kontekstu projekta CALIPER kroz financirani Program istraživanja i inovacija Horizon 2020 Europske unije prema Ugovoru o potpori br. 873134.